

O'TKIR HOSHIMOVNING "IKKI ESHIK ORASI" ASARIDA "O'ZBEK AYOLI" TIMSOLI TAHLILI

Ahatqulova Sevinch G'ofur qizi,

*Oriental universiteti Samarqand kampusi O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi
(Yosh tatqiqotchilar to'garagi)*

*Ilmiy rahbar: Isokulov Abdulla Oblokul o'g'li
Oriental universiteti Tillar -1 kafedrasida o'qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553388>

Annotatsiya. Ushbu maqola o'zbek yozuvchilaridan biri bo'lgan O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanida ishtirok etgan o'zbek ayoli va uning tahlili haqidadir. Yozuvchi bu asari orqali nafaqat asarni tushunishimiz uchun qolaversa, jamiyatdagi barcha "O'zbek ayoli"ning timsolini tasvirlaganiga guvoh bo'lamiz. Asar orqali ayollar tasviri tahlilga olinib, ularning taqdiri, kechinmalari, iztiroblari misolida "O'zbek ayoli"ning tipik timsollari o'rganilgan. Mazkur maqola orqali barcha ayollar timsolida bo'lgan opa-singillar va onalarning hayoti davomidagi qiyinchiliklari va o'zbek ayollariga xos bo'lgan sifatleri ulug'langan.

Kalit so'zlar: Timsol, xarakter, milliylik, andisha, mehribonlik, sabr-toqat, obraz.

Kirish. O'tkir Hoshimov asarlarida odamlarning taqdirini, hayotni, tabiatdagi olamni teran kuzatuvchi, u haqida teran mulohaza va fikr yurituvchi iste'dodli yozuvchidir. Muallifning asarlari asarni o'rganish, tushunish uchun yangi bir imkoniyatlar eshigini ochadi. Uning har bir asarida turli xil detallarga yoki tabiatda sodir bo'ladigan voqea-hodisalarga shunchaki qaramasdan badiiy tahlili, muhokamalari, qanday holatda ekanligi bilan boshqa ijodkorning asarlaridan keskin farq qiladi. Asarda qatnashgan har bir ayollar ularning his-tuyg'ulari, mashaqqatli vaziyatlarda o'zini qanday tutish va eng muhimi, oilasi uchun hatto jonini ham ayamasligi davr muammolaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki romandagi har bir ayolni ko'rib bizning jamiyatimizdagi bunday kishilar qanchadan- qancha ekaligini inkor qila olmaymiz. Shuning uchu ham O'tkir hoshimovning asarlari boshqa ijodkorlarnikidan ajralib turadi. To'g'ri, har bir yozuvchining o'ziga yarasha asarni yozish usuli va metodikasi bo'ladi. Yozuvchining asarlarida avvalo, ona obrazi so'ngra har bir kishida bo'lishi kerak bo'lgan sabr-toqat, mehribonlik, odob, hayosi bilan atoqli va qadrlidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. "Ikki eshik orasi" romanining ma'lum bir adabiyotlarda hamda foydalanadigan adabiyotlarda uning tuzilishini "O'zbek ayoli"ga xos bo'lgan qadriyatlar talqinini o'rganishda klassik ilmiy meros hamda zamonaviy ilmiy tadqiqotlar muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot jarayonida foydalanilgan adabiyotlar mazmuni va ilmiy yo'nalishi qanday ekanligi biri ikkinchisini to'ldiruvchi manbalar sifatida tanlandi. Bu borada Z.Fayizova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda "Ikki eshik orasi" romanida ayollar obrazining

yaratilishi deb nomlangan to'plami tadqiqotning asosiy manbasi hisoblanadi. Ushbu ilmiy maqola orqali ayyollar obrazining talqinini va badiiy xususiyatini to'laqonli anglashga va oson tushunib olishga ko'nikma hosil qilishga yordam beradi. Masalan: Asarda pahlavondek o'g'illarni urishga jo'natgan bardoshli onalar qismati, chimildiq ko'rmasdan yori firoqda bo'lib ado bo'lgan kelinchaklar taqdiri mohirona tasvirlangan [6.286].

A.Izbosarovning tadqiqotida asosiy mavzu asarning badiiy tahlili bo'lishiga qaramasdan, ayollar obrazi ham e'tibordan chetda qolmaydi. "Ikki eshik orasi" romanida ayollar tasvirining badiiy xususiyatlari nomli tadqiqoti romanning umumiy mazmunini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tadqiqot ayollar tasvirining badiiy xususiyatlari to'laqonli aks etishi bilan bir qatorda asardagi ayollar timsolini holatlarini va iztiroblarini ro'y rost ko'rsata olishi bilan ahamiyatlidir. Tadqiqotda ayollar obraziga ham keng o'rin berilgan. Ular ichida, ayniqsa, Qora amma ajralib turadi. Qora amma-mehribon, soda, bardoshli va jafokash ayol [7.21.].

Bundan tashqari, L.Usarovning tadqiqotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu ilmiy izlanishda badiiy tahlil yetakchilik qilganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu romanda qatnashgan jonkuyar ayollarni tasvirlashga bee'tibor bo'lmadi. O'zbek xalqi sodda va rahmdil xalq. Farzandlari uchun hech narsani ayamaydi. O'zi yemaydi farzandiga yediradi, o'zi kiymaydi farzandiga kiydiradi. Buni asardagi Qora amma timsolida ko'rishimiz mumkin [8.122].

Muhokama va natijalar. O'tkir Hoshimovning har bir asarida onalar, muqaddas ayollar haqida so'z doimo yuritiladi. Shuning uchun ham kishilarning qalbidan muallifning romanlari hech qachon o'chmaydi. O'zining asarlari bilan olamni uyg'otishga, ma'rifatparvar bo'lishga chorlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar o'z tahlili va zamonaviy ilmiy qarashlar uyg'unlashuvida o'rganishga imkon beradi va hamda tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi. Hayotda bir-biriga aynan o'xshaydigan odam, barg, qor uchquni bo'lmaganidek, xislatlar ham, fazilatlar ham betakror ekan, badiiy obrazlar olami ham xuddi hayot kabi turfa xildir. Shunga binoan, obrazlar rang- barang, boy, ko'p qirralidirki, bu o'z navbatida har bir obrzning xarakterli aniq qiyofasi o'ziga xos original qiligi, odati, o'yi, orzusi, tili, muhokamasi, mushohadasi manaviyati, madaniyati... salohiyati bo'lishligini taqozo qiladi [9.31]. Shu kabi ushbu asarda ham qatnashgan obrazlar o'zining dunyoqarashi, orzusi, manaviyati bilan o'ziga xos o'rinni egallaydi.

"Ikki eshik orasi" asardagi voqealar bilan cheklanmasdan, balki kishilarda chuqur axloqiy, odob andishani o'zida mujassamlashtirgan. Urush yillari davrida

onalar ahvoli juda yomon bo'lgan. Misol uchun, O'z onamni elas-elas xotirlayman. Pastak shiftli uyda, deraza tagida nuqul osmonga qarab yotar edi. Rangi sarg'ayib, ikki chakagi ich-ichidan kirib ketgan. Nima qilay? Kun bo'yi onamga qarasam, qornim och bo'lsa, nima qilay?

-Non... deyman, yalinib. – Dadajon, non! Onam yotgan joyida ingraydi [1.41]. Yosh qizchaning qiyinchilik davrida har xil sinovlar bilan qiynalayotganligiga guvoh bo'lamiz. Yozuvchining mashaqqatli hayotni tasvirlash san'ati yaqqol namoyon bo'lgan. Badiiy adabiyotning mavzusi va maqsadi orasida uzviy bog'liqlik mavjudligi sababli yozuvchi o'z bilimi va qarashlari nuqtayi nazaridan aks ettirgan voqea hodisalar, his tuyg'ular, o'y fikrlar adabiyotning mazmuniga ham kiradi [2.36]. Ushbu romanda ham mazmuniy bog'liqlik bo'lganligi va ayollarning mard va erkaklarning ishini ham o'z zimmasiga olib chin dildan xalqi va uning taraqqiyoti uchun bosh qotirib peshona teri bilan mehnat qilayotganligi sababli barcha kitobxonlarning qalbidan chuqur joy olgan. Masalan: Bashor opa rost aytgan ekan. Traktor haydash–Aeroplan minish emas. To'g'ri, avvaliga traktor g'ildiragining har bittasi omochdek keladigan tishlarini ko'rib, qo'rqdim. Dudburonidan ko'kimtir tutun chiqib patillayotganida bosib ketmasaydi, deb yuragimga vahima tushdi, lampavoy isidan necha kungacha ko'nglim aynib yurdi. Ammo odam qilgan ishni odam qila olar ekan [1.193]. Muallif tomonidan bu lavhalar ham o'ziga xos o'ringa egadir. Chunki Robiya hali yosh bo'lsa ham traktor haydashni o'rganib yana o'ziga” Odam qilgan ishni odam qila olar ekan” deb tasalli berib mas'uliyatli, jasur, qiz bo'lganligini anglaymiz. Ayollarning ko'pchiligi uchun uy, oila, turmush butun bir olam, ishga borayotib ham oila haqida o'ylaydi, qaytishida esa bozorga kir, bog'chaga chop, ovqat qil kabilar [3.362]. O'tkir Hoshimovning ham deyarli barcha asarlarida onalar o'z tashvishlari bilan o'zlari ovora bo'lishadi. Masalan: “Qora ammam” bir qo'lida supra, bir qo'lida elak bilan kirib keldi. Elakda ancha-muncha turshak bor edi.

-Ma bolam turshak yeb tur, hozir senga non yopib beraman. O'zingga o'xshagan shirin kulcha [1.21]. O'zi uzoq yurtlardan charchab kelganligiga qaramasdan qora amma jiyanini ukasini o'ylab tashvish bilan ularga non yopish taraddudiga tushib ketadi. Shundan ham “O'zbek ayolining naqadar sabrli, mehribonligiga ishlab charchamasligi va eng muhimi, qilgan ishini hech qachon minnat qilmasligi bilan ajralib turadi. Bejizga ularga “O'zbek ayoli” degan so'z berilmagan. Adabiyot xalq hayotini aks ettirar ekan, u, albatta, ijtimoiy turmushdagi milliy, umuminsoniy jihatlarni badiiy ifodalashi tabiiy bir holdir [4.85]. Masalan: Aytmadimmi zo'r bo'ladi, deb. Tur, otlan!

- Qayoqqa?

Shaharga boramiz. Bugun bayram. Teatrda tushamiz.

- Oyim kelib qolsalar- chi? - dedim xavotirlanib.

-Chollarni o'tkazmaguncha kelmaydilar. Atlas ko'ylagingni kiy [1.79]. Asarda Kimsanning Robiyaga milliy kiyimini kiyishga chorlayotgan qismlari ham e'tibordan chetda qolib ketmaydi. Ijodkorning mavzu tanlashi, avvalo, uning hayotiy tajribasiga bog'liqdir. O'zbek yozuvchilarning aksariyati qishloq hayotidagi voqealarni ishonaarli yoritib beradilar. Chunki ular qishloqda tug'ilib o'sishgani bois u yerdagi hayotni yaxshi bilishadi [5.48]. Misol uchun: Vagonlar shiddatli taraqladi. Bir mahal o'zimga kelsam, Kimsan akam yelkasida qop, bir qo'lida tugun bilan poyezd yoniga chopib ketayapti. Vagonlardan birining ochiq eshigidan besh-olti qo'l baravar cho'zilib Kimsan akamni qop-mopi bilan ichkariga tortib oldi.

-Xudoga topshirdim bolam!

Tezroq keeling, dadasi.

-Xayr adajon! Xudo panojida asrasin, o'g'lim!

-Begim, xat yozing, begim!

-Boshing toshdan bo'lsin! [1.96]. Ushbu so'zlar orqali nafaqat qishloqning hayoti qolaversa ayollarning ularga aytgan gaplari, u insonlardan sira ham ajralishni xohlamaydigan ayollar qolaversa, "Boshing toshdan bo'lsin", - deb doimo duoda turgan jonkuyar o'zbek onalarining iltijolarini eshitib insonlarning qalbi behuzur bo'la bo'shlaydi. O'zi doim onalar, qolaversa, ayollar o'zlaridan ham ko'ra oilalarini farzandlarini, turmush o'rtog'ini o'ylab kun-u tun tashvishlar bilan yurishadi. Shuning uchun ham dono xalqimiz "Ayol uyning chirog'i" deb bejizga aytishmagan. Ushbu romanda ham urush sababli juda ko'p ayollar aziyat cheksalar-da oilasi uchun harakat qilganlar va mushkul ishlarga qo'l urganlar.

Ushbu ilmiy tadqiqotda O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asarida qatnashgan "O'zbek ayoli" timsoli tahlilini chuqur o'rganish maqsadida bir qancha umummilliy va maxsus metodlardan foydalandi. Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy ilmiy tadqiqotda va ilmiy izlanuvchilarning yondashuvlariga asoslangan holatda ishlab chiqildi.

Jarayonida birinchi o'rinda tahliliy metod qo'llandi. Mazkur metod orqali "O'zbek ayoli" timsolida ishtirok etgan kishilarning hayot tarzi bayon etilgan matnlar matnlar bosqichma-bosqich tahlil qilindi, asarning syujet tuzilishi, asosiy voqealar va obrazlar tizimi aniqlab chiqildi. Har bir ayollar timsoli sifatida qatnashgan qahramonlar murakkab vaziyatlarda, hayotiy qiyinchiliklar asosida yoritilgan. Tahlil jarayonida ayollarning naqadar bag'rikeng, mehribon bo'lishi muhim ma'no'lardan biridir.

Shuningdek, tadqiqotda qiyosiy metod muhim o'rinni egallaydi. Ushbu metod orqali O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romani turli tavsif manbalaridagi

“O‘zbek ayoli” timsoli tahlili o‘zaro solishtirildi. Natijada O‘tkir Hoshimovning yozgan asarlaridagi ayollar timsolining jozibaligi va mohirona o‘z o‘rnida qo‘llanganligi bilan ajralib turadi. Axir, har bir yozuvchining muayyan tahlili va o‘zi yoqtirgan metodlari o‘zga kishilardan farq qilib turadi.

Bundan tashqari, asarda psixologik metodli yondashuv ham tadqiqot metodologiyasining muhim tarkibi qismi bo‘ldi. Ushbu yondashuv orqali romanda ishtirok etgan “O‘zbek ayoli” timsoli sifatida qatnashgan qahramonlarning ichki dunyosi, o‘y-xayollari, iztiroblari ochib beriladi. Har bir obrazning ruhiy holati batafsil ko‘rsatiladi

Yuqiridagi har bir metod asarni qurilishida asos bo‘lib xizmat qilgan. Chunki bu metodlarsiz asar ko‘pchilikka tushunarsizdek tuyulib kishilarning diqqat e‘tiboridan chetda qolib ketishi mumkin edi. Shundan ham ko‘rinib turibdiki, yozuvchi asarni yozishda naqadar mahoratliligiga guvoh bo‘lamiz.

Ushbu tadqiqot natijalari “O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi”ning chuqur ma‘no va ma‘naviy qarashlar mehnatkash ayollar timsolida o‘z ifodasini topadi va ilmiy qatlamga ega hisoblanadi. Bu asarda har qanday qiyin vaziyatda bo‘lmasin o‘zidan ham ko‘ra o‘g‘lini, yoki turmush o‘rtog‘ini umuman olganda, urushga safarbar qilingan yigit-u erkaklarni taqdirini kelgusi kelajagi haqida bosh qotiradigan o‘z nomi bilan ulug‘lanadigan “O‘zbek ayoli” tasvirlangan. Tadqiqot davomida aniqlanganki, O‘tkir Hoshimov romanlari nafaqat sabr-toqat, sinovlar majmuyini aks etishda, balki, badiiy tasvirning yuqoriligi va keng ma‘noda ekanligi bilan namoyon bo‘ladi.

Muhokama jarayonida tadqiqotlarchilarning yondashuvlari o‘rtasidagi farqlar va umumiyliklar alohida e‘tiborga loyiq ekanligi aniqlanadi.

Muhokamada asarda ishtirok etgan Qora amma, Munavvar, Bashorat opa, Fotima, Zuhra, Robiya obrazlari orqali ayrim bahs-munozaralar o‘tkaziladi. Asarni ushbu obrazlarsiz anglab olishimiz mushkuldir. Negaki yuqoridagi obrazlarning barchasi o‘zidan ko‘proq vatanini va oila a‘zolarini o‘ylab hayotiy tashvishlar bilan hayoti to‘la yugur-yugur bilan o‘tgan obrazlar sifatida qadrlanadi”. Tanganing ham ikkinchi Tomoni bor” deb dono xalqimiz bekorga aytishmagan. Chunki hamma ham yaxshi inson ya’ni “O‘zbek ayoli” bo‘la olmaydi. Xuddi shuningdek, Asarda o‘zining yomonliklari va o‘z farzandi Muzaffarga mehri yo‘qligi bag‘ritoshligi bilan yuqoridagi shuncha ayollardan ajralib turadigan asardagi salbiy ayol Ra‘nodir. U Umar Zakunchining yolg‘onlariga ishongan holatda “Muqaddas oila” ga putur yetkazadi va Toshkentda nomardlarcha qochib ketadi. O‘tkir Hoshimovning ijodi o‘zbek tilining boyligi va jozibasini yaqqol namoyon qiladi. Uning asarlari asosida hayotning turfa voqealari yotadi[10.691]

Xulosa. Xulosa, qilib aytadigan bo'lsak, O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanidagi "O'zbek ayoli" timsoli tahlili asardagi muhim o'ringa ega bo'lgan konsepsiyalardan biridir. Aytish mumkinki, bu asarda, asosan ayollar obrazi, urush yillarida ularning boshdan kechirgan qiyinchiliklari yoritilgan. Asarda butun o'zbek oilalarining hayotida ayanchli iz qoldirgan urush qoralangan bo'lsa-da, asosiy e'tibor ayollarning iztirobi, kechinmalari, qiyinchiliklarda sabr-bardoshlilik tasvirga qaratiladi. Asardagi Robiyaning sof sevgisi, sadoqati va haqiqiy qahramonligiga amin bo'lsak, Qora amma obrazi orqali jamiyatimizdagi mehribon onalar ko'z oldimizda gavdalanadi. Bundan tashqari, romandagi mehnatkash Bashorat xola va sabr-bardoshi metin bo'lgan oqsoqolning kelinlari ham asarni to'laqonli anglashga ko'makchi hisoblanadi. Biz bu asarni o'qish orqali mana shunaqa havas qilsa arzugulik qahramonlarning hayoti bilan tanishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'. Hoshimov. Ikki eshik orasi. Toshkent: Global Books, 2021.
2. E. Xudoyberdiyev. Adabiyotshunoslikka kirish. Sharq nashriyoti- Toshkent- 2008.
3. R. U. Narmuradova Oila psixologiyasi. O'zkitobsavdonashriyoti NMIU. 2025.
4. T. Boboev. Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent- O'zbekiston-2002.
5. A. Ulug'ov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2017.
6. Z. Fayizova. Ikki eshik orasi romanida ayollar obrazining yaratilishi.
7. A. Izbosarova. O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi romanida ayollar tasvirining badiiy xususiyatlari.
8. L. Usarova. Ikki eshik orasi asarining badiiy tahlili.
9. X. Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Sharq nashriyoti. Toshkent-2002.
10. A. Orazbaeva. O'.Hoshimovning ijodida o'ziga xoslik.